

muhim vazifa bajaradi. Ular o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, xulosa chiqarishni shakllantiradi. boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy masalalar yechishni o'rgatishning ahamiyati ular ustida ish olib borish metodikasiga bog'liq. Bu o'z navbatida boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan puxta bilim, yuqori malaka va mahorat talab etadi.

Adabiyotlar

1. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 304 b.
2. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
3. Ochilova, L. T. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ ТАФАККУРНИ О'СТИРИШДА ТРИЗ ПЕДАГОГИКСИДАН ФОЙДЛАНИШ. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
4. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.
5. Очилова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 100-105.
6. Boshlang'ich sinf matematika darsliklari.

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA DIDAKTIK MATERIALLARNING BERILISHI VA UNING AHAMIYATI

Shodiyeva Mehribon Amin qizi –

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: D.B.Axmedova –

BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiyaning yangi avlod darsliklari asosida uyg'un holda olib borilishi hamda "Tarbiya" darsliklaridagi didaktik xususiyatlarga oid fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Tayanch so'z va iboralar: didaktik adabiyot, estetik dunyoqarash, interfaol metod, badiiy savodxonlik, boshlang'ich sinf "Tarbiya" darsliklari, badiiy vosita, obraz, Milliy dastur, yangi avlod darsliklari.

Boshlang'ich ta'limning vazifasi ham bolalarda, eng avvalo, ta'lim va tarbiyani uyg'un holda olib borishdir. Dars jarayonida, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda hamda mavzularga bevosita bog'liq holda didaktik adabiyot namunalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ma'naviy olamini yanada boyitish, tafakkur olamini kengaytirish, bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga erishish mumkin. Darsda berilgan mavzular mohiyatidan kelib chiqib, bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga mos bo'lgan didaktik adabiy parchalardan keltirish lozim. Bu jarayonda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish barobarida didaktik adabiyotga nisbatan mehrini uyg'otish mumkin. Didaktikaning bosh maqsadi ham komil insonni tarbiyalashdir. Boshlang'ich ta'lim darsliklarida ham mavzular va sinflar kesimida didaktik adabiy ruhni sezishimiz mumkin. Mavzularga oid turli ibratli fikrlardan foydalanishda muallif asardagi asosiy g'oyani to'g'ri tushuntirish hamda uni yetkazib berishda munosib interfaol metod, vosita va pedagogik texnologiyalarni tanlay bilishi muhimdir. Boshlang'ich sinf darsliklariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, mavzular kesimida ibratli fikr-mulohazalar, turli janrdagi asarlardan namunalarini ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich ta'limda sifat va samaradorlikka erishishning asosiy mezonlaridan biri sifatida o'zaro integratsiyani to'g'ri tashkil etishni nazarda tutishimiz mumkin. Jumladan, axborot texnologiyalari vositasida darslar jarayonida mavzuga oid didaktik materiallarni turli multimediali, audiomatnli yoki qisqa videofilm

ko'rinishida namoyish qilish orqali o'quvchilarda bir vaqtning o'zida ham axborot resurslariga, ham didaktik asarlarga nisbatan qiziqish hosil qilish mumkin. Bu jarayonning o'ziga xos tomoni shundaki, o'quvchilarda estetik dunyoqarash hamda badiiy tafakkur elementlari asta-sekin shakllanib boradi.

Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinovalarning "Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi" nomli darsligida "Boshlang'ich adabiy ta'limdagi badiiy asarlar tahlilida asarning estetik qimmatini, badiiy go'zalligiga ham alohida e'tibor qaratilishi, shu asnoda o'quvchilarning badiiy savodxonligi ham ta'minlanishi zarur. O'qish darslari o'quvchilarda badiiy asarlarning bir-biridan farqini ajrata bilish, yozuvchining hayotiy voqealarni qanday badiiy vositalar orqali aks ettirgani va qanday obrazlar yaratganini aniqlay olish, mustaqil o'qish va asarni tahlil qilish malakasini hosil qilishi maqsadga muvofiqdir", - degan fikrlar aytilgan. Jumladan, 1-sinf "Tarbiya" fani darsligining "Men O'zbekiston farzandiman" bobidagi "Vatan ishonchi", "Salomlashish odobi", "Bilim olish sirlari", "Maktabim – gulshanim" kabi mavzular, "Go'zal xulq – inson ko'rki" bobida berilgan "Sehrli so'zlar", "Tashqi ko'rinish odobi", "Yaxshi va yomon odatlar"; 2-sinfda berilgan "Yaxshi va yomon odatlar", "Yolg'onning umri qisqa", "Birlashgan o'zar", "Insonparvarlik", "Do'stlik – oliy fazilat", "Ziyorat odobi"; 3-sinfda berilgan "Munosib farzand", "Eng buyuk sharaf", "Bilim olish odobi", "Vaqtning ketdi – baxting ketdi", "Kitob – bilim manbayi", "Inson odobi bilan go'zal", "Mehr-oqibat – insoniy fazilat", "Qari bilganni pari bilmas", "Tejamkorlik"; 4-sinfda berilgan "Vatan madhi", "Kattalarni hurmat qilish, kichiklarga izzat ko'rsatish", "Tejamkor bo'lish", "Rostgo'y bo'lish", "Bobolarimizning bebaho merosi", "Maktab – eng buyuk dargoh", "Kitob – buyuk donishmand", "Bilim – tengsiz xazina", "Yaxshilik qilish hikmati", "Rostgo'ylik", "Halollik – muvaffaqiyat kaliti", "Tejamkorlik", "Fazilatlar – inson ko'rki", "Baxt oiladan boshlanadi", "Oilaviy kitobxonlik – muvaffaqiyat poydevori", "Ona – ulug' zot" kabi mavzularni o'tish jarayonida bevosita didaktik asarlarimizda keltirib o'tilgan ibratli fikrlardan namunalar aytishimiz mumkin. Milliy dasturimizning vazifasi ham aynan o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, amaldagi yangi darsliklarimizda berilgan matnlar ham o'quvchilarni bevosita tafakkur qilish va og'zaki nutqini boyitishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy dastur va yangi avlod darsliklarining maqsadi va vazifasi ham shundan iborat. Bu borada boshlang'

Ich sinf darsliklarida didaktik adabiy asarlardan keltirilgan parchalarning o'rni va ahamiyati beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Innovatsiya -Ziyo", 2020.
2. N. Ismatova va b. Tarbiya: 1-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
3. N. Ismatova va b. Tarbiya: 2-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
4. D.Ro'ziyeva va b. Tarbiya: 3-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.:Sano standart, 2020.
5. S.Shermuxeamedova va b. Tarbiya: 4-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.:O'zbekiston, 2020.
6. D.B.Axmedova, M.A.Shodiyeva. Boshlang'ich sinflarda didaktik adabiy asarlardan foydalanish – estetik tarbiya vositasi. "Scientific aspects and trends in the field of scientific research" Xalqaro ilmiy-onlayn konferensiyasi. 2023. 144-bet.

ULUSH VA KASR SON TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Annotatsiya: O'quvchilarga ulush va kasr son tushunchasini o'rgatishda zamonaviy yodashuvlar asosida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalalari

Kalit so'zlar: sonning ulushi, kasr son maxraji va surati, butun son, interfaol metodlar.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda bu borada katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy interfaol strategiyalar bo'lgan bilimlarni samarali o'zlashtiradi. Chunki bugun sinflarni to'ldirib o'tirgan o'quvchilar sho'x beg'ubor bolalik gashtini surayotgan, ba'zan xayolparast bolalardir. Ular orasida hatto 45 daqiqalik dars jarayonining nihoyasini intiqlik bilan kutib, ta'limga yuzaki qaraydigan o'quvchilar ham yo'q emas.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra subyektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarning ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi. Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda: 1. Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blis-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat" va b. Yangi materialni o'rganish va mustahkamlash (interfaol ma'ruza, ko'rsatmali qurollar, video va audiomateriallardan foydalanish. Strategiyalar: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval", "Yumaloqlangan qor" va h.k. 3. Grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va b.

Klaster metodi. Klaster (g'uncha, bog'lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u tahsil oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bimalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar to'g'risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi.